

УДК 930

К. Ю. Моржерин

**БРОНЗОВЫЙ ШТЕМПЕЛЬ АВЕРСА СОЛИДА ЮСТИНИАНА I
ИЗ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ***

Объектом нашего изучения стал уникальный раннесредневековый памятник — бронзовый штамп для чеканки лицевой стороны солида Юстиниана I. Он был найден на рубеже 1920-х гг. в западноказахстанских степях, близ станицы Астраханской Уральской губ. В настоящее время этот артефакт хранился в Саратовском областном музее краеведения. Полагаем, что заинтересовавший нас бронзовый штампель использовался для производства варварских реплик солида Юстиниана I. Они предназначались для насыщения местного обращения, усвоившего византийские монеты как платежные средства в период существования Великого шелкового пути. Выносим результаты нашего изучения этого артефакта на научное обсуждение.

Ключевые слова: Археология, история, нумизматика, Византия, Великий шелковый путь, варварское подражание.

Сведения об авторе: Моржерин Константин Юрьевич, заведующий сектором археологии, Саратовский областной музей краеведения.

Контактная информация: 410031, Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 34; тел.: +7 (8452) 28-23-92, e-mail: morjerinkonstantin@mail.ru.

K. Ju. Morzherin

**BRONZE OBVERSE DIE SOLIDUS OF JUSTINIAN I
OF THE SARATOV REGIONAL MUSEUM OF LOCAL HISTORY**

The object of our study was a unique early medieval monument — bronze stamp for embossing the face of the solidus of Justinian I. It was found at the turn of the 1920s. In the West Kazakhstani steppes, near the village of Astrakhan Ural province. At present, this artifact was kept in the Saratov Regional Museum of Local History. We believe that the bronze stamp that interested us was used to produce barbaric remarks of Justinian's solid. They were intended to saturate local circulation, which acquired Byzantine coins as payment means during the Great Silk Road. We bring the results of our study of this artifact to a scientific discussion.

Key words: Archaeology, history, numismatics, Byzantium, Silk Road, barbaric imitation.

About the author: Morzherin Konstantin Juryevich, Head of the Archeology Sector, Saratov Regional Museum of Local History.

Contact information: 410031, Russia, Saratov region, Saratov, Lermontov Str. 34; tel.: +7 (8452) 28-23-92, e-mail: morjerinkonstantin@mail.ru.

Как известно, нумизматы изучают не только сами монеты, но оборудование для их производства, а также систему организации труда в эмиссионных центрах (Зограф 1951: 23—37; Котляр 1965: 113—120; Муха 2002; Спасский 1960; Чореф 2011; Чореф 2014: 329—371; Чореф 2016а; Чореф 2016б: 319—327). Ведь степень совершенства оснастки и производственных как нельзя лучше характеризует как степень развития древних обществ, так и состояние их экономик. Однако, в отличие от архивных документов: отчетов

* Статья поступила в номер 01 августа 2016 г.
Принята к печати 01 октября 2016 г.

управляющих, справок о закупке металла и оборудования, а также ведомостей о выплате жалования работникам, оснастка денежных дворов, как правило, до нашего времени не дошла. Дело в том, что рабочие штемпели тщательно хранили, и, следовательно, не теряли, а пришедшие в негодность или вышедшие из употребления из-за изъятия монет прежних разновидностей, как правило, уничтожали. Так что о технологии официального денежного производства мы можем узнать в основном только в результате изучения самого нумизматического материала (Чореф 2011; Чореф 2014: 329—371; Чореф 2016a; Чореф 2016b: 319—327).

В связи с этим крайне интересны немногочисленные факты обнаружения древних штемпелей. И хотя есть все основания считать их оснасткой фальшивомонетчиков (Зограф 1951: 29, 32—33; Чореф 2011), в любом случае, технология их изготовления вряд ли существенно отличалась от принятой на официальном денежном производстве. Иное дело — варварские подражания, т.е. одновременные реплики монет развитых государств. Ведь сама идея наладить их чеканку требовала разработки технологий, позволяющих с наименьшими искажениями воспроизвести образец. Причем для организации такой эмиссии не требовались штемпели из прочного, долговечного материала. Вполне достаточно было бронзовых штампов. Дело в том, что реплики довольно быстро выявляли, и мастера были вынуждены начать производство новых разновидностей подражаний.

Понятно, что долго использовать бронзовый штамп не могли — сравнительно мягкий чекан быстро деформировался и разрушался. Правда, его могли подрезать, то усталость металла делала свое дело. Тогда, при необходимости, монетные мастера вырезали новый штемпель. Впрочем, они могли формовать его и самой монетой, используя метод брокажа¹. Для этой цели штемпели делали составными, причем так, чтобы его рабочую часть можно было бы легко заменить (Брацун, Жигулин 2011: рис. 9).

Деформированные штемпели не хранили. Их или отправляли на переплавку, или попросту выбрасывали. Ведь сам неофициальный характер производства не требовал тщательного учета и хранения неработоспособной оснастки.

Итак, полагаем, что бронзовые штемпели ценились до тех пор, пока выпускаемые с их помощью реплики были востребованы обращением. Так что есть основания датировать подобного рода выпуски периодом обращения однотипных оригинальных монет. В любом случае, по завершении же этого периода их или утилизировали, или теряли. В результате некоторые из них дошли до нашего времени (Гумаюнов 2008: 144; Евстратов 2005: 72—74; Зайцев, Гончаров 2005: 143—148; Зограф 1951: рис. 7, 14; Клоков 2003: 82—84; Масон 1933; coins.su: 1). Таким образом, в поле зрения ученых попадают ценнейшие артефакты, красноречиво свидетельствующие о контактах варварских образований с развитыми государствами древности. Об одном из таких памятников и пойдет речь в нашей статье.

На рубеже 1920-х гг. в западноказахстанских степях, близ станицы Астраханской Уральской губ.², был найден весьма интересный и редкий раннесредневековый памятник — бронзовый штамп³ для чеканки лицевой стороны солида Юстиниана I (527—565) (рис. 1). В 1921 г. находка была передана А. В. Альбинским в музей Саратовский ученой архивной

¹ Так, к примеру, поступали на Боспоре (Чореф 2014: 329—371). Полагаем, что развитием этого метода стала технология производства литейных форм для бронзовых монет византийского Херсона (Чореф 2008: 117—130; Чореф 2012: 243—252; Чореф 2016b: 319—327).

² По современному административному делению Казахстана — Актюбинская обл. Населенный пункт с названием Астрахановский расположен в 95 км к северо-востоку от г. Актобе (бывш. Актюбинск).

³ Современная попытка интерпретации артефакта была предпринята автором в 2009 г. (Моржерин 2009).

комиссии⁴. К сожалению, обстоятельства находки этого артефакта зафиксированы не были. Не сохранились сведения и о сопутствующем ему материале. В результате историческая ценность этого памятника значительно снизилась. Но, в любом случае, бронзовый штамп и сейчас хранится в фондах Саратовского областного музея краеведения⁵. В результате он остается доступным для исследования.

Опишем этот интереснейший артефакт (рис. 1). По-видимому, он изначально представлял собой усеченную пирамиду высотой 3,4 см с прямоугольным (3,9 × 3,7 см) основанием и со срезанной квадратом (2,7 × 2,7 см) вершиной (рис. 1). В нижней части штампа был проделана квадратная выемка треугольного сечения со сторонами 1,3 см и глубиной 0,2 см. По-видимому, она служила для крепления штемпеля на наковальне.

Для этой же причины на боковых гранях штампа были прорезаны продольные пазы. Они могли быть использованы для его горизонтальной фиксации. Однако вряд ли они были эффективны. Судим по тому, что в процессе использования чекан раскололся. Следовательно, его центровка на наковальне не была идеальной.

Перейдем теперь к изучению рабочей поверхности штампа (рис. 1). На ней, квадратной по форме, было в свое время сформован штемпель аверса солида Юстиниана I. В центральной части поля хорошо сохранилось изображение императора в фас, в шлеме, в диадеме, в доспехах, с увенчанной крестом сферой в правой руке. Вокруг него — надпись: DN IUSTINIANUS PP AVG — «Господин наш Юстиниан вечный август». Она, равно как и изображение, переданы весьма непрофессионально: буквы кривы, а фигура правителя прорезана линиями разной толщины. Надпись обрамлена толстым линейным ободком.

По-видимому, штамп активно использовался. Судим по тому, что по его центру, на лице императора образовалось вторичное углубление 0,35 см, глубиной около 0,1 см. Очевидно, что мы имеем дело со сколом участка рабочей поверхности. Причиной тому стал износ штемпеля. Однако мы не прослеживаем попыток исправить это повреждение. Следовательно, его появление не обеспокоило монетчиков. Мало того, судя по сглаженности поверхности выемки, а также наличию на ее границе вмятин, штемпель продолжали активно использовать. Полагаем, что он был выведен из оборота только в результате слома левого нижнего угла. Вполне вероятно, что поломка произошла в результате неверной центровки. Потерявший практическое значение штемпель был выброшен.

Однако это обстоятельство отнюдь не умаляет историческую ценность нашего артефакта. Напомним, что он был найден в западноказахстанских степях, т.е. на основательном удалении от византийских владений. Постараемся истолковать это обстоятельство.

Начнем с того, что византийские ранневизантийские солиды являлись мировыми деньгами. Так что есть все основания полагать, что их использовали не только в странах Средиземноморья и на сопредельных территориях, но и на далекой ойкумене тогдашнего мира — в степях Средней Азии. Полагаем, что монеты распространялись по Великому шелковому пути. Высокая степень востребованности этих монет побудила местные власти выпускать реплики. В результате и был изготовлен заинтересовавший нас штемпель.

Полагаем, что его могли использовать довольно долго, по крайней мере, до того времени, когда в обращение региона поступили динары и дирхемы Халифата. Основываясь на этом, датировем изучаемый штамп VI — перв. пол. VII в.

⁴ Впервые штамп упоминается в работах саратовского краеведа Б. В. Зайковского (Зайковский 1926: 48; Зайковский 1927: 98)

⁵ КП СМК 75064, ИНВ АРХ 31393, старый номер СУАК 3099.

Итак, мы пришли к выводу, что в Саратовском областном краеведческом музее хранится уникальный памятник — бронзовый штемпель, использованный для производства варварских реплик солида Юстиниана I. Они предназначались для насыщения местного обращения, усвоившего византийские монеты как платежные средства в период существования Великого шелкового пути. Надеемся, что нам удастся выявить оттиски изученного штампа, и, изучив пробу их сплава, установить уровень развития денежного хозяйства региона.

Литература

- Брацун Д., Жигулин О. 2011. О технологии копирования штемпеля методом брокажа, или секретное оружие варваров против империи. *Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования* 4(85), 126—138.
- Гумаюнов С. В. 2008. Монетный штемпель с Селитренного городища. *Труды международных нумизматических конференций. Монеты и денежное обращение в монгольских государствах XIII—XV веков*. Москва: Нумизматическая литература, 144.
- Евстратов И. В. 2005. Штемпель для чеканки индийской золотой танка с Селитренного городища. *Материалы Тринадцатой Всероссийской нумизматической конференции: тезисы докладов и сообщений (Москва 13-15 апреля 2005 г.)*. Москва: Нумизматическая литература, 72—74.
- Зайковский Б. В. 1926. Из монетной летописи Нижне-Волжской Области. Топография наиболее достоверных монетных кладов и отдельных монетных находок древнего времени до XIII века включительно. *Труды Нижне-Волжского областного научного общества краеведения*. Вып. 35. Ч. 1. Саратов: Полиграфпром, 41—50.
- Зайковский Б. В. 1927. К вопросу об экономических взаимоотношениях Нижнего Поволжья с древним миром. *Нижнее Поволжье* 5, 90—101.
- Зайцев В. В., Гончаров Е. Ю. 2005. Монетный штемпель рубежа XIV—XV вв. с городища Махринка в Тульской области. *Труды Государственного исторического музея*. Вып. 151. *Нумизматический сборник*. Т. XVII. Москва: Государственный исторический музей, 143—148.
- Зограф А. Н. 1951. Античные монеты. *МИА* 16. Москва; Ленинград: Академия наук СССР.
- Клоков В. Б. 2003. Золотоордынский монетный штемпель с Селитренного городища. *Материалы Одиннадцатой Всероссийской нумизматической конференции: тезисы докладов и сообщений (Санкт-Петербург 14-18 апреля 2003 г.)*. Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 82—84.
- Котляр Н. Ф. 1965. К вопросу о правовом положении Львовского монетного двора в XIV—XV столетиях. *НиС*. Т. 2. Киев: Наукова думка, 113—120.
- КП СМК 75064 ИНВ АРХ 31393.
- Масон М. Е. 1933. Клад утвари мастерской фальшивомонетчика XIV века под Ташкентом. *Материалы Узкомстарица*. Вып. 4. Ташкент: Узбекистанский комитет по охране памятников материальной культуры.
- Моржерин К. Ю. 2009. Матрица времен Юстиниана I (из цикла «Мой любимый экспонат»). *Информационный вестник Саратовского областного музея краеведения*. Вып. 73. Ноябрь. URL: http://www.comk.ru/Bulletin/Nov_2009/vestnik.html (дата обращения 01.12.2016).
- Муха М. В. 2002. *Монетные реформы Англии в эпоху Тюдоров 1485—1603 гг.* Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж.
- Спасский И. Г. 1960. *Русская монетная система*. Москва: Учпедгиз.
- Чореф М. М. 2008. К вопросу о номиналах бронз раннесредневекового Херсона. *МАИАСК* 1, 117—130.
- Чореф М. М. 2011. К атрибуции Чамну-Бурунского клада. *Современные научные исследования и инновации* 4. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1822> (дата обращения 22.11.2016).
- Чореф М. М. 2012. Денежная реформа Михаила III и Василия I Македонянина: переход к эмиссии таврических фоллисов. *МАИАСК* 4, 243—252.
- Чореф М. М. 2014. Боспорское царство при Фофорсе: по нумизматическим данным. *РАЕ* 4, 329—371.
- Чореф М. М. 2015. *История византийской Таврики по данным нумизматики*. Тюмень; Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет (*МАИАСК* Suppl. 1).

- Чореф М. М. 2016а. К вопросу о дешифровке монограмм на боспорских монетах эпохи Митридата VI Евпатора Диониса. *МАИАСК* 8, 523—562.
- Чореф М. М. 2016б. Следы Великого Шелкового пути, или о технологии монетного литья в византийском Херсоне. *Stratum plus* 6, 319—327.
- coins.su: 1: Штемпель. URL: <http://coins.su/forum/index.php?showtopic=103725> (дата обращения 22.11.2016).

References

- Bracun, D., Zhigulin, O. 2011. In *Antikvariat, predmety iskusstva i kollekcionirovanija (Antiques, art and collectibles)* 4(85), 126—138 (in Russian).
- Gumajunov, S. V. 2008. In *Trudy mezhdunarodnyh numizmaticheskikh konferencij. Monety i denezhnoe obrashhenie v mongol'skih gosudarstvakh XIII—XV vekov (Proceedings of international numismatic conferences. Coins and monetary circulation in the Mongolian states XIII—XV centuries)*. Moscow: “Numizmaticheskaja literatura” Publ., 144 (in Russian).
- Evstratov, I. V. 2005. In *Materialy Trinadcatoj Vserossijskoj numizmaticheskoi konferencii: tezisy dokladov i soobshhenij (Moskva 13-15 aprelja 2005 g.) (Materials of the Thirteenth All-Russian Numismatic Conference: Abstracts and Reports (Moscow, April 13-15, 2005))*. Moscow: “Numizmaticheskaja literatura” Publ., 72—74 (in Russian).
- Zajkovskij, B. V. 1926. In *Trudy Nizhne-Volzhskogo oblastnogo nauchnogo obshhestva kraevedenija (Proceedings of the Lower Volga Regional Scientific Society of Local History)*. Iss. 35. Pt. 1. Saratov: “Poligrafprom” Publ., 41—50.
- Zajkovskij, B. V. 1927. In *Nizhnee Povolzh'e (Lower Volga)* 5, 90—101.
- Zajcev, V. V., Goncharov, E. Ju. 2005. In *Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeja (Proceedings of the State Historical Museum)*. Iss. 151. *Numizmaticheskij sbornik*. T. XVII. Moscow: “Gosudarstvennyj istoricheskij muzej” Publ., 143—148 (in Russian).
- Zograf, A. N. 1951. In *Materialy I issledovaniia po arkhologii SSSR (Materials and researches on the archaeology of USSR)* 16. Moscow; Leningrad: “Akademija nauk SSSR” (in Russian).
- Klovov, V. B. 2003. In *Materialy Odinnadcatoj Vserossijskoj numizmaticheskoi konferencii: tezisy dokladov i soobshhenij (Sankt-Peterburg 14-18 aprelja 2003 g.) (Materials of the Eleventh All-Russian Numismatic Conference: Abstracts and Reports (Saint Petersburg, April 14-18, 2003))*. Saint Petersburg: “Gosudarstvennyj Jermitazh” Publ., 82—84 (in Russian).
- Kotljarskij, N. F. 1965. In *Numizmatika i sfragistika (Numismatics and Sigillography)*. T. 2. Kiev: “Naukova dumka” Publ., 113—120 (in Russian).
- KP SMK 75064 INV ARH 31393 (in Russian).
- Mason, M. E. 1933. In *Materialy Uzkomstarisa (Materials of Uzkomstaris)*. Iss. 4. Tashtkent: “Uzbekistanskij komitet po ohrane pamjatnikov material'noj kul'tury” Publ. (in Russian).
- Morzherin, K. Ju. 2009. In *Informacionnyj vestnik Saratovskogo oblastnogo muzeja kraevedenija (Information Bulletin of the Saratov Regional Museum of Local History)*. Iss. 73. November. Available at: http://www.comk.ru/Bulletin/Nov_2009/vestnik.html (accessed 01.12.2016).
- Muha, M. V. 2002. *Monetnye reformy Anglii v jepohu Tjudorov 1485—1603 gg (Monetary reforms of England during an era of the Tudor dynasty of 1485—1603)*. Saint Petersburg: “Gosudarstvennyj Jermitazh” Publ. (in Russian).
- Spasskij, I. G. 1960. *Russkaja monetnaja sistema (Russian monetary system)*. Moscow: “Uchpedgiz” Publ. (in Russian).
- Choref, M. M. 2008. *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 1, 117—130 (in Russian).
- Choref, M. M. 2011. In *Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii (Modern scientific research and innovations)* 4. Available at: <http://web.snauka.ru/issues/2011/08/1822> (accessed 22.11.2016).
- Choref, M. M. 2012. *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 4, 243—252 (in Russian).

- Choref, M. M. 2014. In *Rossijskij arheologičeskij ezhegodnik (Russian Archaeological Yearbook)* 4, 329—371 (in Russian).
- Choref, M. M. 2015. *Istorija vizantijskoj Tavriki po dannym numizmatiki*. Tjumen; Nizhnevartovsk: “Nizhnevartovskij gosudarstvennyj universitet” Publ. (in Russian) (MAIASK Suppl. 1).
- Choref, M. M. 2016a. In *Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Kryma. Arheologija, istorija, numizmatika, sfragistika i jepigrafika = Materials in Archaeology and History of Ancient and Medieval Crimea. Archaeology, History, Numismatics, Sigillography and Epigraphy* 8, 523—562 (in Russian).
- Choref, M. M. 2016b. In *Stratum plus* 6, 319—327 (in Russian).
- coins.su: 1: Stamp. Available at: <http://coins.su/forum/index.php?showtopic=103725> (accessed 22.11.2016).

Рис. 1. Штемпель из Саратовского областного музея краеведения.

Fig. 1. Stamp from the Saratov Regional Museum of Local History.